

FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI HAQIDA MULOHAZALAR

Qodirberdiyeva Shaxlo

O'zbekiston -Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi

Bugungi dunyo hamjamiyatida iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarning tarixiga nazar solsak, ularning taraqqiy etishida birinchi navbatda ta'lim tizimlarida olib borilgan samarali va uzluksiz islohotlarning juda muhim rol o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin. Bunga misol sifatida Yaponiya, Singapur, Janubiy Koreya va Finlandiya kabi ko'pgina mamlakatlarni misol qilib keltirish mumkin. Bugun biz sizlarga aynan Finlandiyada Respublikasi ta'lim tizimi, uning xalqaro PISA tadqiqotlarida muntazam ravishda yuqori o'rinlarni egallab kelayotganligi haqidagi ba'zi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Finlandiyada ta'lim tizimida o'quvchilar birinchi imtohdan o'tadigan yosh chegarasi 16 yosh. Bu yoshdan keyin kasb tanlash eshiklari ochilganini ko'rishimiz mumkin. "Imtihon faqat o'quvchilarni solishtiradi va ta'limning asosiy tushunchasi bo'lgan qiziqishni o'ldiradi" deb ta'kidlaydigan Finlandiya o'qituvchilari o'quvchilar maktabda o'qishni boshlagandan keyin, kamida 6 yil davomida sinfda ham baho qo'yishmaydi. Finlandiyada asosan ta'limni hayotga tadbiiq qilish orqali o'rganishga asoslanishi va o'zlarini baxtli his qilgandan keyin qiziqish bilan ta'lim olishga kelishlariga ishonadi. Finlandiyada yagona maktab formasi yo'q. Bundan tashqari o'quvchilar o'zlarini o'z uylarida yurgandik his qilishlari uchun maktab sinfxonalarida poyabzal kiyishmaydi. Ular o'zlari bilan uylaridan issiq poypoqlarini olib keladilar va uni dars jarayonida kiyib yuradilar. Bu yerda biz

ko‘nikkan klassik partalar va kichik maktab bog‘larini ko‘rishni deyarli imkoni yo‘q. Har bir sinf xonasi o‘quvchilar bemalol harakatlanishi uchun yetarli darajada keng. Finlandiyada majburiy maktabga kirish yoshi 7 yosh. Mamlakat umumiy byudjetining 100 dan 12,2 DAN ortig‘i ta‘limga ajratiladi. Bu o‘rinda Finlandiya maktablari bolalar uchun transport vositalari va ovqatlanish davlat tomonidan to‘lanishini aytib o‘tish joizdir. Bizning miyyamiz vaqti-vaqti bilan dam olishga muhtoj. Agar siz miyyangizni to‘xtovsiz ishlatsangiz, bir muncha vaqt o‘tgach u hech narsani qabul qilmaydigan darajaga kelib qoladi. Shuning uchun Finlandiyada o‘quvchilar boshlang‘ich maktablarda o‘qishni haftasiga 20 soatdan boshlaydilar. Darslar ba‘zi kunlari 3 soat ba‘zi kunlari esa 4 soat bo‘ladi. Bu soatlar tushlik tanaffuslarni ham o‘z ichiga oladi. Universitetgacha bo‘lgan ta‘lim vaqti haftasiga 30 soatgacha bo‘ladi. Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning darsdan tashqari tanaffus sifatida o‘tkazadigan vaqti 75 daqiqani tashkil etadi. Amerikada bu ko‘rsatkich 27 daqiqaga to‘g‘ri keladi. Finlandiyada eng qadrlanadigan kasblar o‘qituvchilik, politsiyachilik va ruhoniylkdir. Shuning uchun ham o‘qituvchi bo‘lish shifokor bo‘lishdik qiyin deb qaraladi, va o‘qituvchilikka ariza bergan 10% kishilardan faqat 1% bu huquqqa ega bo‘ladilar. Bunda o‘qituvchi 4 yil bakalavriat va 2 yil magistratura o‘qishi kerak. Shundagina o‘qituvchilik kasbiga munosib ko‘rilishi mumkin. Aynan Finlandiyada “ruchkasiz kun” ta‘lim tizimiga o‘tilgan. 2017-yildan boshlab ular darsda ruchkadan foydalanmaydilar, balki dars jarayonida qalam, planshet va kompyuterlardan foydalanib dars o‘tadilar. Aynan o‘sha jarayonlar o‘quvchini maktabga qiziqish bilan olib keladi. Finlandiyada tajribasi butun O‘zbekistonga nima beradi? O‘quvchilar ma‘lumotlarni yodlabgina qolmasdan, balki ular o‘zining bilim va ko‘nikmalarini hayotga o‘zlari mustaqil tatbiq etisha oladi. Ushbu ta‘lim tizimiga binoan o‘zlashtirishi

past bo‘lgan o‘quvchilar bilan individual ishlanadi. Finlandiyada ta‘lim tizimining bizning ta‘lim tizimimizdan farqli jihatlari anchagina. Ularni birma-bir sanab o‘tishga harakat qilamiz.

- 1. Qat‘iy yosh: Finlandiyada 7 yoshga to‘lmagan bolalarning maktablarda ta‘lim olishi qat‘iyan taqiqlanadi.
- 2. Qiziqishga qarab tanlov: O‘quvchilar o‘zlarining qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda dars tanlash imkoniyatiga egadirlar.
- 3. Dastlabki 6 yil bahosiz: Ya‘ni Finlandiyada o‘quvchilar dastlabki 6 yil mobaynida baholanmaydilar.
- 4. Darsdagi umumiylik: Masalan: 9-sinf o‘quvchilariga Geografiya darsidan “O‘rta Osiyo” mamlakatlari o‘tilayotgan bo‘lsa, Tarix darslarida ham O‘rta Osiyoning tarixiga oid darslar o‘tiladi. Matematika darslarida ham O‘rta Osiyo mamlakatlariga oid misol va masalalar yechiladi va fanlar shunday uyg‘unlikda olib boriladi. Bu esa shu kungacha o‘z samarasini ko‘rsatib kelmoqda.
- 5. O‘qituvchilar kuniga 4 soat dars o‘tadilar: Bunday o‘ylab qaraydigan bo‘lsak, har qanday o‘qituvchi ham 4 soatdan ko‘p dars o‘tishi g‘ayritabiiy hol. Afsuski bizda o‘qituvchilar 5 6 soatdan dars o‘tishga majbur. Finlandiyada har bir o‘qituvchi haftada 2 soat davlat tomonidan tashkil etilgan malaka darslarida qatnashadilar.
- 6. Barcha o‘qituvchilar magistr darajasida bo‘lishi lozim: Finlandiyada muallimlik jamiyatda eng nufuzli kasb hisoblanadi.
- 7. Uyga vazifalar berilmaydi: O‘qish joyi maktab bo‘lganligi uchun o‘quvchilar barcha darslarini maktablarda bajaradilar. Uylarida esa turli xil o‘yinlar va oila davrasida vaqt o‘tkazadilar.

- 8. Finlandiyada maktablarida sport mavjud emas: O‘zaro raqobatga kirishish, birining boshqasidan ustunligi Finlandiya mamlakatida qadrlanmaydi. Bolalar o‘zlari yakka tartibda shug‘ullanishlari mumkin.
- 9. Xususiy maktablar yo‘q: “Ta’lim bu tijorat emas” deb qaraladi. Maktablar bir biri bilan raqobatlashmaydi, aksincha biri ikkinchisidan yangilik o‘rganadi.
- 10. Deriktor, qorovul oyligi bir xil: O‘qituvchilar ham ma’murlar ham maktabda kimki ishlasa bir xil maosh oladi. Faqat 15 yildan ortiq vaqt davomida ishlab kelayotgan o‘qituvchilar bir qadar ko‘proq oylik oladi.

Biz Finlandiya ta’lim tizimi bilan o‘zimizni ta’lim tizimimizni solishtirsak yanada ko‘p farqlarga duch kelishimiz mumkin. Finlandiyaliklar “ Ta’lim hamma uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish” deb qaraydilar. Finlandiyada vazirning farzandi ham oddiy ishchini farzandi ham bitta sinfda o‘qishadi va ularning orasida hech qanday tafovut yo‘q. Finlandiya ta’lim tizimiga o‘tish uchun Respublikamizda turli xil islohotlar olib borilmoqda. Respublikamizdagi umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini oshirish, tizimga yangi pedtexnologiyalarni joriy etish. Bunda xalqaro tajribalarni o‘rganish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan yangi o‘quv yilidan poytaxtimizdagi 134- umumta’lim maktabida o‘quvchilar Finlandiya ta’lim tizimi asosida o‘qitila boshlandi. Bundan tashqari Respublikamizda Samarqand viloyatida 2021-2022- o‘qiv yilida ochilgan O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institutining tashkil ham biz uchun Finlandiya ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tib borishimizni osonlashtiradi. Bu esa bizning mamlakatimizni ham ta’lim sohasida rivojlangan mamlakatlar qatorida bo‘lish uchun zamin yaratadi. Ta’lim sohasida rivojlangan mamlakatlar qatorida bo‘lish esa mamlakatimiz iqtisodiyotig ta’sir qilmasdan qolmaydi. Iqtisodiy jihatdan yaxshi shakllanish esa farovon hayot garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Andrews. P. Ryve. A. Hemmi. K. & Sayers. J (2014). PISA; TIMSS and Finnish teaching.(TIMSS va fin fanlarini o‘qitish): an enigma in search of an axplanation. In Educ, Stud, Math DOI 10. 1007/ s 10649-014-9545-3.
2. Heidi Krzyewacki, Leila Pehkonen and Anu Laine. University of Helsinki. Promoting thinking in Finnish mathematics education.
3. [https:// www. infofinland. fi/en/ living- in-finland/ education/ the-finnish- education- system](https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/education/the-finnish-education-system); Finlandiya o‘rta ta’lim maktablarini o‘qituvchilari uchun darslik va o‘quv qo‘llanmalari.